

ЄВРОПЕЙСЬКІ КРЕАТИВНІ СТУДІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Кореікін Мiхaйл¹, Кореікіна Ірина², Гресик Ірина Станіславівна³

¹ Master of Arts (design), professor, director of Design School of Baltic International Academy, Latvijas Designers Association certified designer in interior and graphic design, Latvija, mihails.kopeikins@bsa.edu.lv

² Master of Arts (design), associate professor Design School, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvijas Dizaineru savienība certified designer in graphic design, Latvija

³ Доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член спілки художників України, Заслужений художник України, Україна, iryna.gresyk@gmail.com

Анотація. Концепція креативних індустрій за короткий період на шляху до євроінтеграції України стала дуже актуальною та впливовою темою. Значення креативних студій, які знаходяться на перехресті мистецтва, бізнесу та технологій, постійно зростає як на національному рівні, так і в умовах міжнародної конкуренції між країнами. Креативні стали стратегічним напрямком підвищення конкурентоспроможності, продуктивності, зайнятості та сталого економічного зростання. Це означає, що згадані концепції наділяються так званими трендовими значеннями, тобто стають ознаками сучасності та універсальності, чим створюють основу для модернізації освітньої складової у професійній підготовці майбутніх дизайнерів.

Ключові слова: євроінтеграція, креативні студії, креативні індустрії, майбутні дизайнери, дизайн-освіта.

Ось уже протягом останнього десятиліття креативна економіка, як констатує група експертів Світового економічного форуму в Давосі (The World Economic Forum, 2022), розглядається як нова модель зростання, яка передбачає відносно невеликі початкові інвестиції в «м'яку» інфраструктуру.

Soft infrustructure – це, перш за все, інфраструктура знання чи людський капітал, включаючи інституції, ідеї, культурні норми, концепти та рішення. Це те, що дозволяє не тільки підтримувати роботу складних логістичних систем

типу аеропорту та виготовити будь-яку тверду річ, від стільця до літака, але й зробити ці речі більш надійними та менш витратними. Саме в цьому сенс роботи архітектора, дизайнера, винахідника, які належать до класичних прикладів креативних індустрій.

Хоча термін креативна індустрія стає все більш поширеним, країни мають різні підходи до визначення. Були спроби запровадити міжнародний стандарт, але мета ще не досягнута (United Nations Conference on Trade and Development, 2004).

Існує кілька визначень дефініції «креативні студії». Одним із еталонних вважається визначення Департаменту культури, медіа та спорту Великобританії (Department for Culture, Media and Sport, 2015): «Індустрії, що виходять з індивідуальної творчості, навичок та талантів і мають потенціал для формування добробуту та створення робочих місць через генерування та використання інтелектуальної власності». Українське законодавство визначає креативні індустрії як «види економічної діяльності, спрямовані на створення доданої вартості та робочих місць шляхом культурного (мистецького) та/або творчого самовираження». Наразі Кабінет Міністрів України перелічує 34 основні види економічної діяльності, що належать до креативних студій, зокрема візуальне мистецтво, виконавське мистецтво, видавнича справа, дизайн, мода, ІТ, аудіовізуальне мистецтво, архітектура, реклама, бібліотеки, архіви та музеї, народне мистецтво та ремесла.

Незважаючи на вертикальний зліт цифрових технологій, у лідерах на європейській креативній арені все ще сектор візуальних мистецтв, яких об'єднує арт-ринок, музеї, дизайн, ремесла та сувенірну індустрію, що загалом становить 1,231 млн зайнятих осіб та 127 млрд євро сукупного доходу щорічно. Потенціал згаданого мегасектора значною мірою пов'язаний із розвитком культурного туризму. Візуальне «крило» креативного сектора помітне й тим, що саме тут найбільше маленьких підприємств, студій, галерей, майстерень, а також самозайнятих осіб, наприклад, художників та фотографів. Згаданому аспекту в ЄС приділяється особлива увага. Політики, що виробляються на рівні Брюсселя та Страсбурга, спрямовані на забезпечення різноманітності творчих проявів, відкритості, демократичності, інклюзивності творчої сфери через підтримку малих та мікропідприємств.

2021 рік став Міжнародним роком креативної економіки для сталого розвитку, проголошеним Генеральною Асамблеєю ООН. Виняткова увага міжнародної спільноти до ролі креативних індустрій зумовлена їх динамічним зростанням та значним впливом на економіку як розвинених країн, так і країн, що розвиваються (Ушкаренко et al., 2019).

Значення креативних студій, які знаходяться на перехресті мистецтва, бізнесу та технологій, постійно зростає як на національному рівні, так і в умовах міжнародної конкуренції між країнами (Фесенко, 2013). Наразі, для подолання

кризи креативних індустрій в Україні, що була спричинена коронавірусною пандемією та війною, Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з USAID запускають грантову програму для представників креативних індустрій.

Креативні студії стали стратегічним напрямком підвищення конкурентоспроможності, продуктивності, зайнятості та сталого економічного зростання. Це означає, що згадані концепції наділяються так званими трендовими значеннями, тобто стають ознаками сучасності та універсальності, чим створюють основу для модернізації освітньої складової у професійній підготовці майбутніх дизайнерів (Kardashov et al., 2022).

Підготовка якісно нового дизайнера, здатного адекватно й швидко реагувати на сучасні перспективні процеси соціального й економічного розвитку суспільства в цілому має стати комплексним педагогічним процесом формування професійної компетентності, одним з складників якої є і готовність до підприємництва (Алексєєва, 2021; Чемерис, & Брянцева, 2022).

Тому важливо, аби стрижнем нової парадигми дизайн-освіти став розвиток особистості, яка здатна орієнтуватися в сучасному світі для створення умов успішного професійного становлення та для підсилення мистецько-освітнього потенціалу креативного простору України на міжнародній арені.

Літературні джерела

1. Алексєєва, С. (2021). Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх дизайнерів в умовах розвитку креативних індустрій. *New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters: Collective monograph*. Riga, Latvia: "Baltija Publishing", Pp.1-16. Retrieved from: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731130>
2. Creative Industries Economic Estimates. Statistical Release | *Department for Culture, Media and Sport* (2015). Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/394668/Creative_Industries_Economic_Estimates_-_January_2015.pdf
3. Global Future Councils | *The World Economic Forum* (2022). Retrieved from: <https://www.weforum.org/communities/global-future-councils/>
4. Kardashov, V. M., Chemerys, H. Yu., & Kardashov, M. V. (2022). Ethnocultural Trends in the Development of Design Education in Ukraine European Integration Process. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Збірник наукових праць*, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Спецвипуск. Том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», С. 117-122. DOI: 10.31392/NPU-nc.series5.2022.spec.1.22
5. Stathis, K. L. (2015). Ocean Tomo Releases 2015 Annual Study of Intangible Asset Market Value | *Ocean Tomo*, Intangible Asset Market Value. Retrieved from: <https://www.oceantomo.com/insights/ocean-tomo-releases-2015-annual-study-of-intangible-asset-market-value/>
6. Творчі індустрії та розвиток. *United Nations Conference on Trade and Development* (2004). Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/tdxibpd13_en.pdf

7. Ушкаренко, Ю. В., Чмут, А. В., & Синякова, К. М. (2019). Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях Європейського Союзу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»*, (36), С. 26-31.
8. Фесенко, Г. (2013). Креативні трансформації культурного ландшафту мегаполісів. *Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури*, (140), С. 59–64.
9. Чемерис, Г. Ю., & Брянцева, Г. В. (2022). Фронезис як системоутворювальний фактор дизайн-освіти. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 40(3), С. 250-254 DOI: 10.24919/2308-4863/40-3-40